

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
151 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	

MAHALLIY BUDJETLAR MOLIYAVIY MUSTAQILLIGINI TA'MINLASHNING ILG'OR XORIY TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Kudaybergenova Guzal

TDIU "Moliya va moliyaviy texnologiyalar" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi o'rganilgan bo'lib, mavzuga doir xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari bayon etilgan. Maqolada xorij tajribasini o'rganish natijasida, O'zbekistonda foydalanish istiqbollari yuzasidan ilmiy xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: mahalliy budjet, budjet daromadlari, xususiy budjet mablag'lari, budjet resurslari, budjet barqarorligi, moliyalashtirish.

Abstract: The article analyzes advanced foreign practices in ensuring the financial independence of local budgets. It presents scientific and theoretical perspectives of both foreign and local scholars on the subject. Based on the study of foreign experience, the article formulates scientific conclusions regarding its applicability in Uzbekistan.

Keywords: local budget, budget revenues, private budget funds, budget resources, budget stability, financing.

Аннотация: В статье анализируется передовой зарубежный опыт обеспечения финансовой самостоятельности местных бюджетов. Изложены научно-теоретические взгляды зарубежных и отечественных ученых на данный вопрос. На основе изучения зарубежного опыта сделаны научные выводы о перспективах его применения в Узбекистане.

Ключевые слова: местный бюджет, доходы бюджета, частные бюджетные фонды, бюджетные ресурсы, устойчивость бюджета, финансирование.

KIRISH

Jahonda mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlashda soliq tushumlarini o'z vaqtida va to'liq tushishiga erishish, mahalliy budjetlardan moliyalashtiriladigan xarajatlarning manzilligini ta'minlashga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jahon banki guruhi hisobotlariga ko'ra «mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlash maqsadida davlat budjeti tushumlarining mahalliy budjetlar ixtiyorida qoldiriladigan qismi AQShda – 35 foizga, Fransiyada – 28 foizga, Chexiyada – 31 foizga orttirilgan» [1]. Mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlashda budjetlararo transfertlarni qo'llashdagi zamonaviy yondashuvlarni kengaytirish, mahalliy budjetlar ijrosida budjet qoidalarini joriy etish hamda mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan budjet intizomiga rioya etishni ta'minlashni taqozo etmoqda.

Jahonda mahalliy budjetlar daromadlarining to'liq shakllantirishga erishish orqali moliyaviy mustaqilligini barqarorlashtirish, davlatning ijtimoiy sohani uzluksiz moliyalashtirishda mahalliy budjetlar mablag'laridan foydalanish jarayonida budjet intizomiga rioya etish orqali mablag'lar samaradorligiga erishishga bag'ishlangan ilmiy izlanishlarga e'tibor qaratilmoqda. Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashda maqsadli budjet transfertlarini ajratish tamoyillarini takomillashtirish, mahalliy budjetlar daromad va xarajatlarini boshqarishda mahalliy davlat hokimiyati organlari vakolatlarini kengaytirish kabi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

MAVUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodchi olim L.N. Xazratqulovning fikricha, mahalliy budjetning barqarorligi yuqori budjetlardan quyi budjetlarga ularga yuklatilgan xarajat majburiyatlarini to'liq va o'z vaqtida moliyalashtirish uchun o'tkazib beriladigan va ajratiladigan budjet resurslarga nisbatan mustaqilligidir [2].

Hududlarning moliyaviy va budjet barqarorligi masalalarida keng tadqiqot olib borayotgan Rossiyalik iqtisodchi R.M. Tuxtabullin munitsipalitetlar (mahalliy davlat hokimiyati organlari) moliyaviy barqarorligi mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlariga yuklatilgan xarajat va qarz majburiyatlarini xususiy budjet mablag'lari, munitsipal mulklar, qonunchilik bo'yicha belgilangan miqdordan oshmagan holdagi yangi munitsipal qarz majburiyatlari hisobiga qoplash imkoniyati sifatida ta'riflaydi. Bunda budjet barqarorligiga moliyaviy barqarorlikning tarkibiy komponenti sifatida yoritiladi [3].

Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy barqarorligiga ushbu yondashuvdagi berilgan tariflarda hududiy davlat hokimiyati organlari uchun qarz mablag'larni jalb qilish vakolatiga asoslangan holda budjet barqarorligiga nisbatan keng tushuncha sifatida yondashilgan. Iqtisodchilar Richard Masgreyv va Alan Pikoklar o'zlarining "Ijtimoiy moliya nazariyasi klassikasi" nomli asarida davlat xarajatlarining o'sib borish qonuniyati,— deb nomlashgan [4].

Davlat sektorini kengayishi uzoq muddatli davrda aholining turmush farovonligini oshirilishi hisobiga davlat xizmatlari uchun ehtiyojning kengayishiga bog'liqdir. Shuni alohida ta'kidlash joizki, budjet barqarorligining ushbu qonun nuqtayi nazardan ko'rib o'tadigan bo'lsak, jami budjetxarajatlarining sezilarli qismini rivojlanish budjetiga sarflash va joriy budjet xarajatlari esa yaqin istiqbolda mamlakatdagi yalpi talabni rag'batlantirishi natijasida milliy daromadning o'sishini ta'minlaydi. Natijada milliy daromadni fiskal instrumentlar orqali qayta taqsimlash orqali davlat budjetiga keyingi stansionar davrda daromadlarni shakllantirish imkoniyatlarini yaratadi. Shuning uchun ham A. Vagner va R. Masgreyvlarining ilmiy qarashlarini budjet barqarorligini ta'minlashning xarajat komponenti deb nomlanadi. budjet tizimi budjetlari barqarorligi konsepsiyasining keng spektrdaligi, uning asosiy xususiyati – soliq to'lovchilarning ehtiyojlarini qondirishni baholashga vaqtinchalik yondashuvda (hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarni hisobga olgan holda) namoyon bo'ladi. Aksincha, uni qarzning barqarorligi nuqtayi nazaridan tavsiflovchi to'lov qobiliyati va likvidlik tushunchalari fiskal pozitsiyaning torroq tushunchasi bilan aniqroq tavsiflanadi (fiscal position) [5].

Rossiyalik iqtisodilar A.A. Mixaylova va Ye.N. Timushevlar mahalliy budjetlar barqarorligiga ta'sir etuvchi omillarni umumlashtirgan holda 3 guruhga ajratadilar. Ularning fikricha budjet barqarorligining asosiy komponentlari: institutsional, budjet va iqtisodiy komponentlarini tizimlashtirishgan [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada tadqiqot metodologiyasi sifatida grafika usulda guruhlashtirish, iqtisodiy-statistik tahlil hamda sintezlash, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlangan davlatlar budjet tizimi taraqqiyotining muhim omili, mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlanishi, moliyaviy mustaqilligiga erishishida markaziy va mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining daromadlar bo'yicha vakolatlarining aniq ajratilib, belgilanib qo'yilganligi hisoblanadi.

Yuqorida qayd etilgan nomarkazlash va markazlashgan budjet qurilishi amal qilishidan kelib chiqib, mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining budjetga oid vakolatlari turlicha, shu bois, unitar va federativ davlatlar budjet munosabatlari tarzida amal qilishidang kelib chiqib, ilmiy izlanishda ikki guruhga bo'lgan holda yondashildi.

Unitar davlatlar: Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiyada ikki pog'onali budjet amal qilib, respublika va mahalliy budjetlar alohida turdagi soliq tushumlariga ega. Federativ davlatlar: AQSh, Kanada, Germaniyada budjet uch pog'onali bo'lib, mazkur uch darajadan kelib chiqib, federal soliqlar, hududiy soliqlar va mahalliy soliqlar amal qiladi.

Rivojlangan davlatlar mahalliy budjetlari daromadlari manbalari quyidagi to'rtta guruhga ajratiladi:

1. Soliq tushumlari;
2. Soliqsiz tushumlar;
3. Subsidiyalar;
4. Dotatsiya va zayomlar.

Soliqli tushumlar darajasi turlicha bo'lib, «Italiya, Irlandiya va Niderlandiya davlatlari mahalliy budjeti daromadlarining – 10 foizi solikli tushumlar hisobiga shakllansa, Daniya, Fransiya, Yaponiyada – 40 foizi; AQShda – 65 foizi shakllanadi. Shuningdek, rivojlangan davlatlarda mahalliy soliqqa tortish tizimi ham turlicha bo'lib, Yaponiyada 30 ta mahalliy soliqlar, Fransiyada 50 dan ortiq, Belgiyada 100 ta atrofida, Buyu Britaniyada 2 ta soliqlar amal qiladi» [7].

Xorijiy amaliyotda mahalliy soliqlarning ikki guruhi alohida ajratib ko'rsatiladi. Birinchi turdagi mahalliy soliqlar mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining o'z mablag'lari bo'lib, to'liq hajmda mahalliy budjetlarga shakllantiriladi hamda mahalliy hokimiyat ushbu soliqlarni mustaqil idora etadilar. Mazkur soliqlar yig'iluvchanligining ta'minlanishi ustidan nazorat (muayyan cheklanishlar bilan birga) mahalliy hokimiyat tomonidan amalga oshiriladi va tartibga solinadi. Ikkinchi turdagi soliqlar markaziy va mahalliy davlat boshqaruvi organlari o'rtasida taqsimlanadigan soliqlar.

Shu o'rinda alohida qayd etish o'rinliki, xalqaro amaliyotda muayyan darajadagi fiskal qoidalar o'rnatilgan bo'lib ular mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qilishi qayd etiladi.

Fiskal qoidalar «1990-yillardan buyon butun dunyo bo'ylab fiskal qoidalar o'sib borishi kuzatilib, davlat moliyasi barqarorligini ta'minlashga xizmat qilishi ilgari suriladi. Shuningdek, asrning boshidan beri hukumat samaradorligi masalasi jamoatchilik muhokamasini rag'batlantirdi va ko'plab ko'rsatkichlarni keltirib chiqardi. Hukumat samaradorligi moliyaviy intizomning yaxshilanishiga olib keldi. Fiskal qoidalarning qat'iyligi va hukumat samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik kuchliroq ko'rinadi, qat'iy fiskal qoidalar hukumatning yuqori samaradorligi bilan bog'liq» [8].

Davlat budjeti daromadlarini oshirish va yangi daromad manbalarini izlab topish ijtimoiy ne'matlar bilan ta'minlashni uzluksiz moliyalashtirishda katta ahamiyatga ega. Davlat budjeti daromadlar qismini oshirishning bir qancha yo'llari mavjud. Turli darajadagi budjetlar daromadlarini ko'paytirish va barqarorligini ta'minlashning oddiy usullaridan biri soliq stavkalarini oshirish hisoblanadi.

Jahon amaliyotida soliq stavkalarining oshirilishi tadbirkorlik subyektlarining yuqori foyda olishga qiziqishini susaytiradi, ishlab chiqarishni kengaytirishga va takomillashtirishga yo'l qo'ymaydi. Natijada xo'jalik yurituvchi sub'etlarning daromadlari qisqaradi, shu bilan birgalikda budjetga tushumlar pasayadi. Shu bois, davlat budjeti daromadlarini oshirishda boshqa nostandard yo'l tutish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayniqsa, mahalliy budjetlarni kuchaytirish yo'nalishlaridan biri - ularning mustaqilligini oshirish pirovardida davlat budjeti daromadlarining oshishiga olib keladi. Hududlarning iqtisodiy rivojlanishini oshirish uchun mahalliy hokimiyat organlarining vakolatlarini kengaytiradigan huquqiy sharoit yaratilishi kerak.

Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy xokimiyat organlarining rolini yanada oshirish respublika organlariga bog'liq bo'lib qolmoqda. Hozirgi vaqtda, mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tomonidan daromadlarni kengaytirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ko'rilmayotganligi, ko'pgina hududlarning daromadlari umumdavlat soliqlardan mustahkamlashning yo'naltirilgan bir qator xuquqiy-meyoriy hujjatlar qabul qilingan.

Bevosita soliqlar xo'jalik yurituvchi subyektlar manfaatlari nuqtai-nazaridan xam ahamiyatga egadir. Bu narsa bevosita soliqlarning xo'jalik yurituvchi subyektlar rentabelligini tartibga solishdagi roli orkali namoyon bo'ladi. Bevosita soliqdar xo'jalik yurituvchi subyektlarning rentabellik darajasini tartibga solishda muxlm dastak bo'lganligi uchun sog'lom raqobat muhitini shakllantirishda aloxlda ahamiyatga ega. Xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun bevosita soliqlarning ahamiyati ushbu soliqlarni undirish jarayonida soliq yukining bir qismini ishlab chiqaruvchilardan iste'molchilarga o'tkazilishi orqali xam namoyon bo'ladi. Bir vaqtning o'zida bevosita soliqlar iste'mol xam malum darajada tasir etishi mumkin.

Bevosita soliqlarni budjetga undirish mexanizmini takomillashtirish masalasini ularning budjetga o'z vaqtida tushib to'rishini ta'minlashga qaratilgan yukoridagi takliflar soliqlarning budjetga to'lash

muddatlari bilan bog'liq. Shuning uchun yaqin kelajakda bevosita soliqlarning budjetga undirilish mexanizmi soliqlarni budjetga o'z vaqtida tushib turishini ta'minlash yo'nalishida takomillashtirilishini takozo etadi.

Mahalliy hokimiyat organlarining fiskal avtonomiyasining muhim, chunki raqobat muhim. Paretoni yaxshilash uchun raqobat zarur; davlat sektorida hukumat moliyaviy resurslarini ijtimoiy ne'matlar bilan ta'minlash maqsadida ko'rsatiladigan xizmatlar o'rtasida taqsimlashda davlat imtiyozlariga javob berishini va ular ushbu xizmatlarni minimal xarajat bilan ishlab chiqarishini anglatadi [9]. Boyn ta'kidlaganidek (704-bet), raqobat davlat sektori tashkilotlarini «to'g'ri ishlarni qilishga» va «to'g'ri ishlarni qilishga» majbur qiladi [10].

Hukumatlar o'rtasidagi raqobat darajasiga uchta o'zgaruvchi ta'sir ko'rsatadi: hukumat tizimining tuzilishi, mahalliy avtonomiya darajasi va markazlashtirilgan moliyalashtirish ko'lami (Boyne, 708-bet). Tuzilish asosan mahalliy hokimiyat organlari soni va ularning markaziy hokimiyat bilan ierarxik munosabatlarini bildiradi; mahalliy avtonomiya mahalliy hokimiyat organlarining xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlashning yangi va farqli usullarini ishlab chiqish qobiliyatini anglatadi; markazlashtirish darajasi esa xarajatlarni davlat boshqaruvining yuqori darajasiga o'tkazish qobiliyatini bildiradi.

Shunday qilib, mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligi sog'lom raqobat uchun zaruriy shart hisoblanadi.

Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligining muhimligining sabablaridan biri Tibu modeli asosida mahalliy boshqaruvning ahamiyati, ijtimoiy ne'matlarga bo'lgan imtiyozlarning aniq oshkor etilishini ta'minlashning bir usuli sifatida namoyon bo'ladi. Tibu modeli biroz munozarali ekanligi bir qator iqtisodchi olimlar tanqid qilsalarda, Tibu modelining ko'pgina oqibatlarini tasdiqlangan. Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligi mahalliy davlat boshqaruv va hokimiyati organlarini bir-biridan farqlash imkonini taqdim etadi.

Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligi muhimligining yana bir sababi, u mahalliy davlat boshqaruvi organlariga jamiyatning qiymatini oshirishga qaratilgan faoliyatni amalga oshirishga imkon beradi. Mahalliy hukumatning vazifasi har bir yurisdiksiya uchun joy qo'shadigan turli sohalarida qarorlar qabul qilish yekanligini ta'kidlaydi. Ushbu qarorlarni qabul qilish uchun yurisdiksiyalar boshqa yurisdiksiyalarga qaraganda turli yo'llar bo'ylab sayohat qilishlariga ruxsat berish uchun zarur bo'lgan siyosiy va fiskal avtonomiyaga ega bo'lishi kerak.

Yevropada o'zini o'zi boshqarishning rivojlanish tendensiyalarini hisobga olgan holda, o'zini o'zi boshqarish oldiga yangi vazifalarni qo'yish va mahalliy hokimiyatning moliyaviy mustaqilligi bilan bog'liqligini ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining avtonomiyasi masalalari hech qachon, masalan, davlatchilikka yo'naltirilgan muxtoriyat masalalari kabi taxminlar va maqsadlarga bog'liq bo'lishi mumkin emas. Mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining avtonomiyasining ilmiy asoslarini topish va belgilash mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining moliyasi, xususan, qonun hujjatlarida belgilangan moliyaviy mustaqillik kontekstida ham bog'lanishi, tahlil qilinishi va diagnostika qilinishi kerak. Xususan, Polshadagi hududiy o'zini o'zi boshqarish islohoti mahalliy o'zini o'zi boshqarishning daromad manbalari to'g'risidagi qarorning muhim qismi ushbu o'zini o'zi boshqarishdan tashqarida joylashganligi prinsipini o'rnatdi va bu mahalliy avtonomiyani sezilarli darajada cheklaydi. Polshada mahalliy o'zini o'zi boshqarish daromadning hajmi va miqdoriga unchalik ta'sir qilmaydi. Biroq, qonunchilik bazasi, qayta taqsimlash va nazorat qilish tizimi to'g'ri ishlaydi hamda mahalliy o'zini o'zi boshqarishning barqarorligiga bevosita yordam beradi. Ushbu barqarorlashtirish o'z-o'ziga ishonish, o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi moliyalashtirishga qaratilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida mahalliy budjetlar daromad bazasini ko'paytirish uchun soliq islohotlarini yanada chukurlashtirish lozim. Jumladan:

- soliq qonunlarini yanada aniqlashtirish, soliqqa doir hujjatlarini soddalashtirish massadida uni takomillashtirish;
- soliqqa tortish bazasini kengaytirish, soliq stavkalarini kamaytirish;

- ayrim soliq to'lovchilar bilan bo'ladigan soliq munosabatlarda neytrallikni ta'minlash, qator soliq imtiyozlarini qayta ko'rib chiqish va bekor qilish, bir xil soliq bazasiga ega bo'lgan soliqlarni birlashtirish;

- qonun hujjatlariga rioya qilishda qattiq, tezkor nazoratni belgilash, fukarolar va tashkilotlarni soliq to'lash bo'yicha mas'uliyatini oshirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://blogs.worldbank.org/voices/raising-fiscal-revenue-times-crisis>
2. Хазраткулова Л.Н. Анализ финансовой устойчивости местных бюджетов Республики Узбекистан// Региональные проблемы преобразования экономики, №8.
3. Тухбатуллин Р.М. К вопросу об оценке финансовой устойчивости муниципальных образований // Казанская наука. -2017. -№ 10. -С. 32-34.
4. Musgrave R., Peacock A. Introduction// Classics in the Theory of Public Finance.-London: Macmillan, 1958.-P.244.
5. Schick A. Sustainable Budget Policy: Concepts and Approaches // OECD Journal on Budgeting. 2005. № 5(1). P. 107–126.
6. Михайлова А.А., Тимушев Е.Н. Бюджетная система России: насколько устойчива? Экономический журнал ВШЭ. 2020; 24(4): 572-597.
7. Saez, E., & Zucman, G. (2020). The rise of income and wealth inequality in America: evidence from distributional macroeconomic accounts. *Journal of Economic Perspectives*, 34(4), 3-26.
8. Keita, K., & Turcu, C. (2022). Promoting Counter-Cyclical Fiscal Policy: Fiscal Rules Versus Institutions. *Comparative Economic Studies*, 1-46.
9. Jeffrey I. The Importance of Local Government Fiscal Autonomy // The Continuing Redistribution of Fiscal Stress: The Long Run Consequences of Proposition. Chapman Lincoln Institute of Land Policy (1998). <http://www.jstor.com/stable/resrep18551.4>
10. Boyne, G. A. (1998). *Public choice theory and local government*. Macmillan, Basingstoke.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

